

INTERDISCIPLINARIDADE EM DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE: PERCEPÇÃO DE TRABALHADORES E USUÁRIOS

INTERDISCIPLINARITY IN DIFFERENT HEALTH CARE STRATEGIES: PERCEPTION OF WORKERS AND USERS

Nome dos Autores:

- Giordani, Elisa Prezotto - FOUASP- São Paulo- SP- Brasil

R. Br. do Rio Branco, 450/12- Vila Eldizia- Sto André- SP- Brasil- 09181-610

epgiordani@live.com (11) 994115035 - Autora principal, responsável pela pesquisa

- Giordani, Fabio Luís - FOUASP- São Paulo- SP- Brasil

Aplicação do questionário na USF Paranapiacaba

- Percebo, Fernando de Castro - FOUASP- São Paulo- SP- Brasil

Aplicação do questionário no CEO Vila Maria/Vila Guilherme

- Frias, Antonio Carlos - FOUASP- São Paulo- SP- Brasil

Orientador do trabalho (originalmente, dissertação de Mestrado)

DOI: 10.5281/zenodo.10045751

Estudo conduzido de acordo com a Resolução CNS 466 de 12/12/2012, nos municípios de São Paulo (SP) e Santo André (SP) e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da USP, nº de protocolo 1.167.924 e data de relatoria 03/08/2015.

Não houve financiamento para esta pesquisa.

RESUMO

O objetivo foi mostrar como a interdisciplinaridade é percebida por trabalhadores e usuários de três unidades de saúde com estratégias de atendimento diferentes: Saúde da Família, Saúde Básica (tradicional) e Atenção Especializada em Odontologia. A metodologia empregada foi questionário, submetido à análise qualitativa hermenêutica dialética¹. Para os trabalhadores, foram identificados diversos resultados interessantes sobre o tema: falta de noção da necessidade de trocar informações em equipe; aproveitar reuniões de equipe para discutir assuntos não relacionados aos casos clínicos; capacitação melhora relacionamento em equipe (diminui inseguranças); trocar informações em equipe multidisciplinar pode transformá-la em interdisciplinar; fortalecer sentimento de pertencimento é importante para interdisciplinaridade. Dialogar, tolerar, respeitar, ouvir, ser flexível e enxergar além de si; conhecer os resultados das decisões em equipe e corresponsabilizar também foram destaque para valorização do trabalho interdisciplinar. Em relação à percepção dos usuários dos serviços, os resultados encontrados foram: maioria não participa de grupos educativos desenvolvidos a partir de iniciativas multidisciplinares; usuários apreciam e valorizam o atendimento realizado por mais de um profissional, mas não sugerem nenhum modo disso ser feito quando são convidados a tomar parte da organização. Conclusões: interdisciplinaridade favorece relação equipe-usuário, diminui espera, aumenta resolução, mas a visão curativista do usuário ainda é prevalente sobre a educativa.

Acolhimento independe da ação interdisciplinar. Em uma das unidades, interdisciplinaridade prescindiu de reuniões de equipe para ocorrer.

Palavras-Chave: Equipe interdisciplinar de saúde. Comunicação interdisciplinar. Ambiente de Trabalho. Preferência do usuário

ABSTRACT

The objective is to show the interdisciplinarity in the perception of workers and users of three health units, with distinct care strategies, with dialectical hermeneutic qualitative analysis¹. With professionals, three categories emerged and the following results: lack of awareness of the need for information exchange; enjoy meetings to discuss protocols; empowerment improves team relationships (decreases insecurities); Exchanging information in a multidisciplinary team can turn it into interdisciplinary; belonging is important for interdisciplinarity. Dialogue, tolerate, respect, listen, be flexible and see beyond yourself; Knowing the results of team decisions and co-responsibility were also highlighted. For users, three categories have emerged. Results: Most do not participate in educational groups; values service by more than one professional, but does not suggest any way to do it. Conclusion: interdisciplinarity favors team-user relationship, decreases waiting, increases resolution, but the curative view of the user is still prevalent over the educational one. Reception is independent of interdisciplinary action. In one unit, interdisciplinarity did not require team meetings to take place.

Keywords: Interdisciplinary Health Team. Interdisciplinary communication. Workplace. User Preference

INTRODUÇÃO

A área da saúde sempre foi caracterizada pela atuação médico-centrada, ou ainda hospitalocêntrica, como é chamada. Demais profissões sempre atuaram de forma coadjuvante, quase que orbitando os saberes do médico². Uma das principais características dos serviços de saúde hoje em dia no país é o atendimento feito por equipes multiprofissionais, cujo entrosamento, entendimento e troca de saberes entre os membros levam à interdisciplinaridade². A proposta deste artigo é mostrar as percepções de trabalhadores e usuários de três unidades de saúde com estratégias distintas de atendimento sobre interdisciplinaridade e evidenciar fatores que possam contribuir para sua prática, com vistas à integralidade das ações. Os cenários foram: USF Paranapiacaba e US Vila Helena em Santo André-SP e CEO Vila Maria/Vila Guilherme em São Paulo.

METODOLOGIA

A coleta de dados deu-se por questionários de setembro a outubro de 2015 com 36 profissionais e 44 usuários entre os três cenários de análise. As respostas foram submetidas à análise hermenêutica dialética¹, surgindo três categorias emergentes para profissionais: Meios para aumento da interdisciplinaridade; Fatores que afetam a interdisciplinaridade, (subdivididos em Incentivadores, Desmotivadores e Ambíguos) e Consequências da interdisciplinaridade. Em relação aos usuários, as categorias foram: Desinteresse; Visão assistencial individualista; Vantagens da interdisciplinaridade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a finalidade de tornar a discussão mais clara e objetiva, optou-se por apresentá-la paralelamente aos resultados encontrados, dividindo-os em profissionais e usuários, apenas.

Profissionais

Três categorias surgiram:

1ª CATEGORIA- Meios para aumento da interdisciplinaridade

-Reunião: foi uma das palavras mais citadas como forma para aumentar a interdisciplinaridade. Há um pensamento generalizado de que a interdisciplinaridade já está acontecendo apenas pela realização de discussões em equipe^{3,4}. Falta noção de que é necessário interagir e não somente reunir-se para trocar informações. É preciso fazê-lo de forma efetiva e satisfatória para todos ^{29,7}. Assim, “reunir-se”, simplesmente, não é suficiente para um trabalho interdisciplinar, mas por outro lado, conviver num mesmo espaço e momento é fundamental para que os trabalhadores estabeleçam relações mais estreitas entre si^{2, 29} e isso ficou evidente nas falas não só pelo fato de se referirem repetidas vezes à ideia de “reunião” ou “encontros”, “periódicos”, mas também pela clareza da fala abaixo, que cita o distanciamento como um empecilho⁵.

“Os profissionais presentes na unidade são de fácil acesso e boa intenção, o problema são profissionais de outras unidades que não temos facilidade de acesso e não conseguimos discutir casos.”

-Conscientização:

“Necessita de processo que implica de que forma a doença impacta na vida do paciente e da família, em um trabalho que envolva equipes multidisciplinares e não apenas atuação do médico.”

Essa fala, apesar de única, deixou transparecer quase um apelo para que os profissionais deixem de lado a velha concepção de centralizar o conhecimento médico e rodeá-lo dos saberes das demais disciplinas, posicionando-se como figuras igualmente imprescindíveis, 4,8 conscientizando-se de sua importância.

Por tratar-se de uma unidade de saúde tradicional, a US Vila Helena não conta com quaisquer momentos para encontros e conversas entre os profissionais para discussão de casos, como ocorre nas USFs. Porém, surpreendentemente, durante os atendimentos ocorrem ocasiões frequentes em que um profissional procura diretamente o outro em seu consultório para solucionar dúvidas, pedir opiniões e solicitar avaliações de pacientes que estão sendo atendidos naquele momento e que, assim, não precisarão peregrinar por tantas agendas. Tal qual relatado em trabalho²⁴, em que a interdisciplinaridade era caracterizada “[...] pela liberdade de "invadir" o atendimento do outro [...].” Atendimento interdisciplinar real, com conscientização, promovendo a interação entre médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e auxiliar em saúde bucal, como observado em outras pesquisas^{4,12,13,14}.

2ª CATEGORIA- Fatores que afetam a interdisciplinaridade (Incentivadores, Desmotivadores e Ambíguos)

-Fatores incentivadores

Troca de informações:

As trocas de informações dentro de uma equipe multidisciplinar podem transformá-la em interdisciplinar e fazer seus membros se sentirem incentivados a assumir seu papel no grupo⁷.

Exemplos:

“Trocamos ideias e informações durante as reuniões de equipe.”

“[...] é feita reunião de equipe semanalmente, onde são feitas trocas de informações, opiniões e sugestões.”

2. Sensação de pertencimento:

“Na nossa unidade já é feito [...]”

“Trocamos ideias e informações durante as reuniões de equipe.”

Esse uso do “nós” em vez do “eu”, apareceu de forma interessante. E equipe foi uma das palavras mais utilizadas nos depoimentos. Um sentimento de pertencer a uma unidade de saúde, de ser como uma das peças que compõem o serviço é extremamente importante na vida de um profissional da saúde coletiva. Tem o poder de estimular o trabalho solidário, compreensivo, amigável, abrindo caminho para a interdisciplinaridade^{16,17}.

3. Capacitação

Ficou evidente o interesse de serem preparados para o desempenho das atividades interdisciplinares através de cursos e palestras, para superar inseguranças para o trabalho em equipe⁶, conforme pode ser notado nas declarações a seguir.

“Palestras interdisciplinares.”

“Educação continuada.”

“Grupos-capacitações.”

4. Acolhimento

“Ampliação do olhar da saúde. Acolher para reconhecer o que o outro traz como prática e necessidade de saúde. Acolhimento melhora relação entre equipe e usuário.”

De fato. Essa fala mostra que uma forma de aproximar mais os profissionais é ampliar seu olhar, enxergando muito além de si, aprendendo a ouvir¹⁴.

Acolher faz com que a equipe precise estar mais entrosada, para que o usuário seja recebido adequadamente e da forma mais resolutiva possível¹⁸. No acolhimento não há práticas isoladas, o que favorece diretamente a atuação interdisciplinar¹⁹.

- Fatores desmotivadores

Ainda em Fatores que afetam a interdisciplinaridade, surgiu um único desmotivador da interdisciplinaridade, aqui chamado de falta de comprometimento⁴ .

Percebe-se frustração em alguns profissionais ao se referirem a atitudes adotadas por seus pares, mostrando falta de comprometimento com os objetivos do trabalho, mostrando como trabalhar em equipe pode ser um processo penoso, pois nem todos querem participar^{8,9}.

Exemplo:

“Reunião onde todos participe.”

Fica claro o quão necessário é participar efetivamente da equipe, adotando posturas adequadas como dialogar, tolerar, respeitar, ouvir e enxergar o que está além de si, num compromisso constante com os colegas de equipe ^{5,9,14}.

Chamou a atenção um dos depoimentos pelo sentimento de incômodo com a atitude de colegas:

“Após reuniões deveria ter ata para os informados assinarem. E os que não foram serem. E não ficar disse não me disse. Ou não entendi. Ter falta de esclarecimento.”

O fato do profissional sugerir que se contorne o descaso de outros membros da equipe com a utilização de ata após as reuniões mostra que tem noção de compromisso assumido a ser cumprido. Atitude consistente com a de estudo anterior²⁰ onde o registro em ata das decisões da equipe dá segurança aos membros sobre o que deverá ser feito. É a noção de corresponsabilidade¹³ .

- Fatores ambíguos

Terceiro grupo na categoria Fatores que afetam a interdisciplinaridade, são os ligados ao gestor e comportamentais.

a-Fatores ligados ao gestor

A transcrição a seguir mostra um caso de fator negativo: insuficiência de profissionais:

“Maior número de funcionários para que haja reuniões periódicas sem prejuízo no atendimento aos usuários.”

Há preocupação com a redução de profissionais na unidade para atendimento da demanda de usuários e que poderia ser ainda menor durante as atividades interdisciplinares que exigiriam sua reunião e conseqüente afastamento momentâneo da atividade assistencial. Administrar o quadro de profissionais é função exclusiva do gestor e são recorrentes na literatura os relatos de falta de recursos humanos nas unidades de saúde 21,22.

Já no exemplo transcrito abaixo, observa-se que o fato de o gestor definir a pauta e retornar com feedback traz sensação de bem estar, sendo fator positivo:

“Uma ideia inicial seria abrir espaço nas "agendas dos profissionais" periodicamente (com bom senso para não comprometer os serviços prestados...) p/ reuniões multiprofissionais, com registros, atas, pauta bem definida de forma a otimizar e ampliar os trabalhos serviços prestados com "feedback" das ações já executadas etc, etc...”

Ficou claro que tomar conhecimento dos resultados das decisões em equipe pode ajudar nos trabalhos interdisciplinares. Dessa forma, ao trazer o feedback, o gestor poderá mostrar caminhos, estimular a equipe, dissolver conflitos²⁴.

b-Comportamentais

Afetam as relações, que influenciam na cooperação⁶ e no trabalho interdisciplinar.

Exemplo positivo:

“Os profissionais presentes na unidade são de fácil acesso e boa intenção,[...]”.

Momentos de trocas de informações sugerem experiências positivas, à medida que os profissionais parecem ser flexíveis, tolerantes e se colocarem como parte fundamental para o alcance de objetivos¹⁴.

Exemplo negativo:

“Humanização e respeito. Assim o trabalho em grupo seria mais satisfatório.”

O profissional sente-se desrespeitado durante as atividades em grupo, tornando-as desagradáveis. Falta interação social, horizontal, noção de que cada um representa parte fundamental para o alcance dos objetivos²⁴.

3ª CATEGORIA- Consequências da interdisciplinaridade

Três consequências na ótica dos profissionais: Serviços prestados; Ambiente de trabalho; Descentralização médica.

- Serviços prestados:

Impactando positivamente a vida do usuário e de sua família.

Exemplos:

“[...] implica de que forma a doença impacta na vida do paciente e da família, em um trabalho que envolva equipes multidisciplinares [...].”

“Ampliação do olhar da saúde. [...] para reconhecer o que o outro traz como prática e necessidade de saúde. [...] melhora relação entre equipe e usuário.”

A interdisciplinaridade diminui o tempo de espera e eleva o grau de resolução dos casos, melhorando a vida do usuário e da família, que valorizam mais o atendimento recebido^{4,12}.

-Ambiente de trabalho

Outro ponto evidenciado foi que a interdisciplinaridade favorece também o próprio ambiente de trabalho, possibilitando ajustes em protocolos e rotinas, reorganizando constantemente o eixo norteador das práticas nos serviços:

“[...] reunião de equipe semanalmente na qual os diversos profissionais discutem os casos e trocam informações sobre as rotinas.”

“[...] reuniões semanais de equipe, [...] favorece a troca de informações, opiniões e decisões para serem aplicadas no ambiente de trabalho.”

-Descentralização médica

Outra evidência foi que a interdisciplinaridade libera a figura do médico do centro da responsabilidade com o sujeito-objeto da discussão, ou seja, o paciente.

A partir do momento em que uma equipe é constituída, todos devem envolver-se com os conhecimentos que sua disciplina permite, de forma a trocar saberes em prol da resolução do caso⁴.

Exemplo desse achado:

“[...] um trabalho que envolva equipes multidisciplinares e não apenas atuação do médico.”

A partir deste ponto, passaremos a apresentar os resultados e as conclusões encontrados para o grupo dos usuários.

Usuários

As categorias analíticas emergentes foram 3: Desinteresse; Visão assistencial individualista; Vantagens da interdisciplinaridade.

1ª CATEGORIA- Desinteresse

Todos os usuários^{10,11} entrevistados tiveram a oportunidade de manifestar sua opinião e dar sugestões sobre o atendimento de suas necessidades de saúde por mais de um profissional.

Surpreendentemente, nenhum sugeriu qualquer forma que pudesse envolver mais de um profissional de saúde ao procurar pela unidade, apesar de a maioria julgar isso importante²⁶.

Obviamente, que usuários desconhecem que isso seria um atendimento interdisciplinar, mas notou-se que nada se importam em participar da condução dos serviços de saúde, com observações para melhorar suas próprias vidas 11,10,27.

Limitaram-se a não responder à questão ou de modo a se livrarem do incômodo:

“Não lembro, era muita gente.”

“Não lembro.”

2ª CATEGORIA - Visão assistencial individualista

A atenção dos usuários recaiu sobre médico, enfermeiro, seguidos por cirurgião dentista e auxiliar de enfermagem. Todos exercendo suas atividades de maneira isolada^{28,30}.

“Foi na área, médico, enfermeira, auxiliar, dentista e etc”.

“[...], enfermeira Selma.”

Os indivíduos mostraram maior interesse pelo assistencialismo individual do que pelas ações de promoção e de prevenção em saúde, mostrando a força que o biocentrismo ou o curativismo ainda mantêm em nossa sociedade, com destaque para a figura do enfermeiro³⁰.

3ª CATEGORIA- Vantagens da interdisciplinaridade

Quanto maior a interação entre profissionais de saúde e usuários mais assegurada está a possibilidade de uma assistência integral³².

“Acho importante para esclarecer melhor os pacientes.”

“Porque mais profissionais contribuiriam para chegar em um diagnóstico preciso.”

As declarações demonstram valorizar a integração das ações de saúde que, ao se unirem, aumentam a resolutividade dos casos e a qualidade dos serviços pela melhora da comunicação entre os membros da equipe¹².

“Não sei dizer mas acho importante porque diminuiria o número de encaminhamentos.”

O usuário mostrou entender, perfeitamente, um benefício direto trazido pelo atendimento interdisciplinar, a redução no número de encaminhamentos, à medida que há um número maior de profissionais de saúde responsáveis por seu projeto terapêutico integrando a própria equipe. Com isso está de acordo Furtado³³, que cita com muita propriedade: “[...] evitando-se a perda do paciente nas teias conhecidas e descontextualizadas constituídas pelos encaminhamentos”.

CONCLUSÃO

Este artigo teve por objetivo mostrar a percepção da interdisciplinaridade por profissionais e usuários de três unidades de saúde, com diferentes estratégias de atendimento.

Buscou-se destacar dificuldades e possíveis meios incentivadores para sua prática diária e o que ela representa em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Como estratégia interdisciplinar, a mais lembrada em todas as unidades foi reuniões, o que destaca o fato de que sua prática regular entre a equipe representar uma importante ferramenta para a comunicação. Porém, percebe-se que falta a noção de que é necessário interagir verdadeiramente e não somente reunir-se para trocar informações. É importante também aproveitar-se desses momentos para evidenciar a questão da organização, dos protocolos e das rotinas, rearranjando constantemente o eixo norteador das práticas nos serviços pesquisados.

Outro instrumento considerado relevante pelos entrevistados para aumentar as trocas entre os profissionais foi a capacitação, pois adquirir conhecimentos é essencial para o relacionamento em equipe ao diminuir inseguranças.

Foi perceptível que as trocas de informações dentro de uma equipe multidisciplinar podem transformá-la em interdisciplinar e fazer com que seus membros sintam-se incentivados a fazerem sua parte dentro do grupo.

Encontrou-se também que um sentimento de pertencimento é extremamente importante na vida de um profissional da saúde coletiva, tendo o poder de estimular o trabalho solidário, compreensivo, amigável, abrindo caminho para a interdisciplinaridade.

Ficou claro o quão necessário é participar efetivamente da equipe, adotando posturas adequadas como dialogar, tolerar, respeitar, ouvir, ser flexível e enxergar o que está além de si, num compromisso constante com os colegas de equipe. Importante manter a interação social, horizontal e a noção de que cada um representa parte fundamental para o alcance dos objetivos. Ou seja, trabalhar em equipe pode ser um processo penoso, pois nem todos estão sempre dispostos, comprometidos, alinhados e participativos.

Há preocupação com o número reduzido de profissionais para atendimento de usuários, o que poderia ser um problema durante as atividades interdisciplinares que, obviamente, exigem afastamento momentâneo da atividade assistencial.

Tomar conhecimento dos resultados das decisões em equipe pode ajudar nos trabalhos interdisciplinares. Dessa forma, ao trazer o feedback, o gestor poderá mostrar caminhos, estimular a equipe, dissolver conflitos e constituir-se em facilitador da ação interdisciplinar.

Na visão dos profissionais entrevistados também ficou clara a noção de que trabalho interdisciplinar libera a figura do médico do centro da responsabilidade com o sujeito-objeto da discussão, ou seja, o paciente. E que a partir do momento em que uma equipe é constituída, todos os seus membros passam a ter igual responsabilidade pelos casos discutidos, devendo envolver-se com todos os conhecimentos que sua disciplina permite, de forma a trocar saberes em prol da resolução do caso.

Em relação aos usuários, observou-se que a maioria dos entrevistados relatou não ter participado de grupos educativos nas unidades de saúde, deixando

transparecer uma grande predominância de atividades assistenciais individuais, evidenciando o foco curativista.

No geral, os entrevistados consideraram importante receber atendimento de mais de um profissional de saúde para resolver seu problema quando procuram a unidade. Provavelmente porque muitos já são acolhidos por enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ACSs, previamente à consulta com o médico da família. O usuário sente-se melhor quando recebe atenção de mais de um profissional, provavelmente porque espera não só resolutividade para suas questões de saúde, mas também ser acolhido e recebido com uma boa escuta.

Esse achado indicou que acolher faz com que a equipe precise estar bem entrosada para que o usuário seja recebido adequadamente e da forma mais resolutiva possível.

Ou seja, o acolhimento bem feito é essencial para o SUS, para a ação interdisciplinar, pois exige o saber integrado de todos os membros da equipe, trabalhando juntos, lado a lado, bem organizados, com bom relacionamento interpessoal.

Importante ressaltar que nenhum dos usuários entrevistados indicou algum modo para se fazer o atendimento por mais de um profissional de saúde quando vem à unidade, apesar de considerarem esse fato muito importante.

A interdisciplinaridade favorece a relação entre a equipe e o usuário pelo fato de diminuir a espera e elevar o grau de resolução dos casos, melhorando a vida do usuário e também de sua família, que passam a valorizar mais o atendimento recebido.

Há noção por parte dos usuários que, quanto maior a interação entre profissionais de saúde e entre eles e usuários, mais assegurada está a possibilidade de uma assistência integral, conforme preconizado nos Princípios do SUS.

Valorizou-se também, na visão dos usuários, a integração das ações de saúde, ou seja, a interdisciplinaridade, pois aumentam a resolutividade dos casos e

a qualidade dos serviços pela melhora da comunicação entre os membros da equipe.

Nesta pesquisa, mais especificamente na US Vila Helena, a interdisciplinaridade em saúde mostrou prescindir de momentos específicos, como reuniões de equipe para acontecer.

O indispensável é que os profissionais apresentem noção de sua responsabilidade, individualmente, e estejam envolvidos nos casos em questão, que são o objetivo central de todo e qualquer atendimento em saúde. Os profissionais dessa unidade apresentaram com bastante clareza a noção de que cada um representa parte fundamental para o alcance dos objetivos, havendo intensa interação social, horizontal, enxergando além de si mesmos, superando a dificuldade de agir de forma integrada, com verdadeira cooperação, mesmo sem reuniões de equipe.

Convém esclarecer que esse achado, certamente, deve ser contextualizado ao momento e aos membros envolvidos na pesquisa, não sendo de forma alguma intenção deste estudo sua generalização para outras realidades, servindo apenas como contribuição para futuros estudos que possam envolver situações semelhantes.

Em relação à total falta de participação dos usuários, mesmo com liberdade para sugerir atividades de atendimento por mais de um profissional de saúde, imagina-se que venha de antigo estilo de vida da população brasileira, ditatorial e paternalista, em que a comunidade era mantida à distância da unidade nos momentos de tomada de decisões.

Dessa forma, quando questionados, não souberam indicar quaisquer modos para a atividade, agindo como se a organização coubesse exclusivamente às equipes e gestores, desconhecendo seu direito à participação enquanto comunidade assistida, conforme garantido pelo SUS.

Imaginando que aquilo que foi constatado nas três unidades de saúde pesquisadas possa ser levado em consideração para tantas outras pelo país afora,

sugere-se, então, a realização de outros estudos que fomentem formas de efetivar a participação popular nas rotinas organizacionais das unidades de saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1- Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8 ed. São Paulo: Hucitec; 2004.

2- Salvador AS, Medeiros CS, Cavalcanti PB, Carvalho RN. Construindo a multiprofissionalidade: um olhar sobre a Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. Rev Bras Cienc saúde. 2011; 15(3): 329-38.

3- Japiassu H. Interdisciplinaridade: a patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago; 1976.

4- Scherer MDA, Pires DE, Jean R. A construção da interdisciplinaridade no trabalho da Equipe de Saúde da Família. Cien Saude Colet. 2013; 18(11):3203-12.

5- DE CERQUEIRA SANTANA, Débora; DA SILVA, Maria Rosa. A percepção de estudantes da área da saúde sobre o trabalho interdisciplinar: Experiência no projeto de extensão Sorriso de Plantão. Revista Brasileira de Extensão Universitária, v. 11, n. 1, p. 13-24, 2020.

6- Interdisciplinaridade na educação de jovens e adultos nas disciplinas Biologia e Língua Portuguesa: percepção de professores GUEDES, ELISA A. A.; MENDES, MARIANNE L. M.; OMENA, CRISTHIANE M. B. REVISTA EDUCAÇÃO E CULTURA CONTEMPOR NEA | v. 16, n. 45, p. 178-194, 2019. ISSN ONLINE: 2238-1279

- 7- Jantsch AP, Bianchetti L. Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes; 2000.
- 8- Miranda L, Onocko Campos R. Análise das equipes de referência em saúde mental: uma perspectiva de gestão da clínica. Cad Saude Publica. 2010; 26(6):1153-62.
- 9- DE SOUZA LEMOS, Suyane; SPIRI, Wilza Carla; SPAGNUOLO, Regina Stella. A percepção dos enfermeiros da atenção básica sobre a integralidade na saúde. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 12, n. 10, p. e4608-e4608, 2020.
- 10- FIGUEREDO-CAMPOS, João Guilherme; MARQUES, Luiz Felipe Nascimento; BACELAR, Tatiane Dias. Caracterização dos usuários e serviços prestados em uma clínica-escola de Psicologia no contexto da Saúde Pública. Revista Interdisciplinar Ciências Médicas, v. 6, n. 1, p. 12-18, 2022.
- 11- GUSSO, Amanda Khetleen et al. PET-Saúde Interprofissionalidade: controle e participação social em um centro de atenção psicossocial. Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar, v. 9, n. Supl. 1, p. 81-82, 2020.
- 12- Peduzzi M, Norman IJ, Germani ACCG, Silva JAM, Souza GC. Educação interprofissional: formação de profissionais de saúde para o trabalho em equipe com foco nos usuários. Rev Esc Enferm USP. 2013 ago; 47(4):977-83.
- 13- Feriotti ML. Equipe multiprofissional, transdisciplinaridade e saúde: desafios do nosso tempo. Vínculo. 2009; 6(2):179-90.

14- Teixeira MJO, Nunes ST. A interdisciplinaridade no Programa Saúde da Família: uma utopia? In MIS Bravo et al. Saúde e serviço social. Rio de Janeiro: Cortez; 2004.

15- Martins JT, Robazzi MLDC, Garanhani ML. Sentimentos de prazer entre enfermeiros de unidades de terapia intensiva. Cienc Enferm. 2009; 15(3): Concepción. Chile.

16- Nunes AVL, Lins SLB. Servidores públicos federais: uma análise do prazer e sofrimento no trabalho. Rev Psicol Organizações Trabalho. 2009 jun; 9(1):51-67.

17- Kempfer SS, Bellaguarda MLR, Mesquita MPL, Alvarez AM. Percepção dos usuários sobre os serviços de saúde pública no Brasil: revisão integrativa. Rev RENE Fortaleza. 2011; 12(n. esp.):1066-73.

18- Falk MLR, Falk JW, Oliveira FA, Motta MS. Acolhimento como dispositivo de humanização: percepção do usuário e do trabalhador em saúde. APS Juiz de Fora. 2010 Jan-Mar; 13(1):4-9.

19- Matos E, Pires DEP. Práticas de cuidado na perspectiva interdisciplinar: um caminho promissor. Texto Contexto Enferm. 2009 abr-jun; 18(2): 338-46.

20- Crevelim MA, Peduzzi M. A participação da comunidade na equipe de saúde da família. Como estabelecer um projeto comum entre trabalhadores e usuários? Cienc Saude Colet. 2005; 10(2):323-31.

21- Oliveira SF, Albuquerque FJB. Programa de saúde da família: uma análise a partir das crenças dos seus prestadores de serviço. Psicol Sociedade. 2008 mai-ago; 20(2):226-36.

22- Souza RA. As relações interpessoais entre os profissionais de uma unidade de saúde da família, no distrito sanitário IV, Município do Recife. Apresentada ao Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães para obtenção do grau de Especialista. Recife; 2011.

23- Ronzani TM, Silva CM. O Programa Saúde da Família segundo profissionais de saúde, gestores e usuários. Cien Saude Colet. 2008 fev; 13(1):23-34.

24- Matumoto S. Encontros e desencontros entre trabalhadores e usuários na saúde em transformação: um ensaio cartográfico do acolhimento [tese]: Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2003.

25- Costa RC, Rodrigues CRF. Percepção dos usuários acerca das práticas de promoção da saúde, vivenciadas em grupos, em uma unidade básica de saúde da família. APS. Juiz de Fora. 2010 out-dez; 13(4):465-75.

26- Souza, Madlene de Oliveira; Machado, Brenda de Araújo; dos Santos, Rafaelle Serra; Damacena, Jesiellen de Almeida; de Souza, Marcio Costa. Apoio matricial, interprofissionalidade e Núcleo de Apoio à Saúde da Família: percepção dos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde de Salvador- Bahia
Rev. APS ; 22(4): 781-795, jun. 2021.

Artigo em Português | LILACS | ID: biblio-1354333

27- Silva MA, Oliveira AGB, Mandú ENT, Marcon SR. Enfermeiro & Grupos em PSF: possibilidades para participação social. Cogitare Enferm. 2006; 11(2):143-9.

28- Leite RAF, Brito ES, Silva LMC, Palha PF, Ventura CAA. Acesso à informação em saúde e cuidado integral: percepção de usuários de um serviço público. Interface. Botucatu. 2014 dez; 18(51):661-72.

29- Furtado JP. Equipes de referência: arranjo institucional para potencializar a colaboração entre disciplinas e profissões. Interface-Comunic Saúde Educ. 2007; 11(22):239-5.